
Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© 2023 Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc

Γιώργος Βορβυλάς, PhD

Ειρήνη Λάγιου, MSc

Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (site as):

Αθανασακοπούλου, Β., Βορβυλάς, Γ., Λάγιου, Ε. Λιάπης, Α., Καρούσος, Ν., & Καμέας, Α. (2023). Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (2021-2022). Πάτρα: ΜΕΑ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575322>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται μόνο με αναφορά στο συγκεκριμένο κείμενο.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή.....	6
2. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων	6
2.1. Γενικά στοιχεία	6
2.2. Ευρήματα σε επίπεδο ΕΑΠ	6
2.3. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΑΕ	10
2.4. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΚΕ	13
2.5. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΘΕΤ	16
2.6. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΕΤ	20
3. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων	23
3.1. Γενικά στοιχεία	23
3.2. Θετικά σχόλια	24
3.3. Αρνητικά σχόλια	26
3.4. Προτάσεις βελτίωσης	28
4. Συμπεράσματα.....	30
5. Παραρτήματα	32

Κατάλογος Γραφημάτων και Πινάκων

Γράφημα 2.1. Πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού ($N_{\text{αξιολογήσεων}}=775$).....	6
Γράφημα 2.2. Αποτίμηση από Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΕΑΠ) ..	7
Γράφημα 2.3. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΕΑΠ).....	7
Γράφημα 2.4. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΕΑΠ).....	8
Γράφημα 2.5. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΕΑΠ).....	9
Γράφημα 2.6. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΑΕ)	10
Γράφημα 2.7. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΑΕ).....	11
Γράφημα 2.8. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΑΕ).....	12
Γράφημα 2.9. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΑΕ).....	13
Γράφημα 2.10. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΚΕ)	14
Γράφημα 2.11. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΚΕ).....	14
Γράφημα 2.12. Ικανοποίηση Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΚΕ).....	15
Γράφημα 2.13. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΚΕ)	16
Γράφημα 2.14. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΘΕΤ).....	17
Γράφημα 2.15. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΘΕΤ)	17
Γράφημα 2.16. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΘΕΤ)	18
Γράφημα 2.17. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΘΕΤ).....	19
Γράφημα 2.18. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΕΤ).....	20
Γράφημα 2.19. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΕΤ).....	21
Γράφημα 2.20. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΕΤ).....	22
Γράφημα 2.21. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΕΤ)	23
Πίνακας 3.1. Κατανομές ανά Σχολή των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ.....	24
Γράφημα 3.1. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων θετικών σχολίων του ακαδημαϊκού προσωπικού	25
Πίνακας 3.2. Ενδεικτικά θετικά σχόλια του ακαδημαϊκού προσωπικού ανά θέμα.....	25
Γράφημα 3.2. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων αρνητικών σχολίων του ακαδημαϊκού προσωπικού.....	27
Πίνακας 3.3. Ενδεικτικά αρνητικά σχόλια ανά θέμα του ακαδημαϊκού προσωπικού	27
Γράφημα 3.3. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων με προτάσεις βελτίωσης από το ακαδημαϊκό προσωπικό.....	29
Πίνακας 3.4. Ενδεικτικά, ανά θέμα, σχόλια για βελτιώσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού	29

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Πίνακας 5.1. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΕΑΠ).....	33
Πίνακας 5.2. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΑΕ)	34
Πίνακας 5.3. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΚΕ).....	35
Πίνακας 5.4. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΘΕΤ)	36
Πίνακας 5.5. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΕΤ).....	37

1. Εισαγωγή

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) προχώρησε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 01-30/09/2022. Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε περιλάμβανε συνολικά 10 ερωτήσεις, 7 κλειστού και 3 ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου καταγράφονταν τα θετικά σχόλια, τα αρνητικά σχόλια και οι προτάσεις βελτίωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού για τις εξετάσεις από απόσταση (βλ. Παράρτημα Α). Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαντήσεις των φοιτητών/τριών των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

2. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

2.1. Γενικά στοιχεία

Οι δυνατές αξιολογήσεις ήταν 2655. Από αυτές πραγματοποιήθηκαν τελικά 775 (29.19%). Η κατανομή αυτών των αξιολογήσεων ανά Σχολή και ρόλο συμμετέχοντα παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.1.

Γράφημα 2.1. Πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού (N_{αξιολογήσεων}=775)

2.2. Ευρήματα σε επίπεδο ΕΑΠ

Από το Γράφημα 2.2 προκύπτει πως το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης του ακαδημαϊκού προσωπικού από τις εξετάσεις από απόσταση είναι υψηλό (ΜΟ>3). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι από τη διασφάλιση του αδιάβλητου, ενώ οι ΔΠΣ τείνουν να είναι

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

δυσανεστημένοι (ΜΟ<3). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση στο μέλλον, ενώ οι ΔΠΣ δηλώνουν πως δεν θα επιθυμούσαν (ΜΟ<3).

Γράφημα 2.2. Αποτίμηση από Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΕΑΠ)

Αναφορικά με τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, από το Γράφημα 2.3 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ τείνει να είναι ευχαριστημένο (ΜΟ>3).

Γράφημα 2.3. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΕΑΠ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, από το Γράφημα 2.4 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ τείνει να είναι ευχαριστημένο από όλες τις μεθόδους εξέτασης, πλην των ΔΠΣ, οι οποίοι δηλώνουν δυσανεστημένοι από τις μεθόδους «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

γραφτού και «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού».

Γράφημα 2.4. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΕΑΠ)

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.5. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΕΑΠ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, σύμφωνα με το Γράφημα 2.5, το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ γενικά τείνει να είναι ικανοποιημένο, με εξαίρεση: α) τις μεθόδους «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», «Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού» και «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», για τις οποίες οι ΔΠΣ δηλώνουν δυσαρεστημένοι ως προς τη διασφάλιση του αδιάβλητου και β) «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού», για την οποία οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

2.3. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΑΕ

Από το Γράφημα 2.6 προκύπτει πως το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΣΑΕ από τις εξετάσεις από απόσταση είναι υψηλό ($MO > 3$). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι από τη διασφάλιση του αδιάβλητου, ενώ οι ΔΠΣ τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι ($MO < 3$). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση στο μέλλον, ενώ οι ΔΠΣ μάλλον είναι επιφυλακτικοί ($MO = 3$).

Γράφημα 2.6. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΑΕ)

Αναφορικά με τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, από το Γράφημα 2.7 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΑΕ τείνει να είναι ευχαριστημένο ($MO > 3$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.7. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΑΕ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από μέθοδο εξέτασης, από το Γράφημα 2.8 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΑΕ τείνει να είναι ικανοποιημένο από όλες τις μεθόδους εξέτασης. Οριακά ικανοποιημένοι (ΜΟ=3) ωστόσο φαίνονται οι ΣΥΝ ΘΕ από τη μέθοδο «Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με κλειστά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού» και οι ΔΠΣ από τη μέθοδο «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού».

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.8. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΑΕ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, σύμφωνα με το Γράφημα 2.9, το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΑΕ γενικά τείνει να είναι ικανοποιημένο, με εξαίρεση: α) τη μέθοδο «Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», για την οποία οι ΔΠΣ δηλώνουν δυσαρεστημένοι και β) τη μέθοδο «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», για την οποία οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.9. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΑΕ)

2.4. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΚΕ

Από το Γράφημα 2.10 προκύπτει πως το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΣΚΕ από τις εξετάσεις από απόσταση είναι υψηλό ($MO > 3$). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη διασφάλιση του αδιάβλητου, ενώ οι ΔΠΣ δηλώνουν δυσαρεστημένοι ($MO < 3$). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση στο μέλλον, ενώ οι ΔΠΣ δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν ($MO < 3$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.10. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΚΕ)

Αναφορικά με τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, από το Γράφημα 2.11 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΚΕ τείνει να είναι ευχαριστημένο (ΜΟ>3).

Γράφημα 2.11. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΚΕ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από μέθοδο εξέτασης, από το Γράφημα 2.12 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΚΕ τείνει να είναι ικανοποιημένο από όλες τις μεθόδους εξέτασης (ΜΟ>3).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.12. Ικανοποίηση Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΚΕ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, σύμφωνα με το Γράφημα 2.13, το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΚΕ γενικά τείνει να είναι ικανοποιημένο, με εξαίρεση: α) τις μεθόδους «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», «Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού» και «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», για τις οποίες οι ΔΠΣ δηλώνουν δυσαρεστημένοι ως προς τη διασφάλιση του αδιάβλητου, β)

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

«Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», για την οποία οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν δυσαρεστημένοι και «Τελική εργασία project και δυνητική προφορική υποστήριξη εργασίας», για την οποία οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 2.13. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΚΕ)

2.5. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΘΕΤ

Από το Γράφημα 2.14 προκύπτει πως το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης του ακαδημαϊκού προσωπικού της ΣΘΕΤ από τις εξετάσεις από απόσταση είναι υψηλό ($MO > 3$). Ωστόσο οι ΔΠΣ και οι ΣΥΝ ΘΕ τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι από τη διασφάλιση του αδιάβλητου ($MO < 3$), ενώ οι Κ-Σ

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

τήνουν να είναι οριακά ευχαριστημένοι (ΜΟ=3.05). Οι Κ-Σ και οι ΣΥΝ ΘΕ θα επιθυμούσαν οριακά τη διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση στο μέλλον, ενώ οι ΔΠΣ δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν.

Γράφημα 2.14. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΘΕΤ)

Αναφορικά με τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, από το Γράφημα 2.15 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΘΕΤ τείνει να είναι ευχαριστημένο (ΜΟ>3).

Γράφημα 2.15. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΘΕΤ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, από το Γράφημα 2.16 προκύπτει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΘΕΤ τείνει να είναι ευχαριστημένο από τις περισσότερες μεθόδους εξέτασης, με εξαίρεση: α) τις μεθόδους «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού», για την οποία οι ΔΠΣ δηλώνουν δυσαρεστημένοι

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

«Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με ανοικτά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού» για την οποία δηλώνουν οριακά ευχαριστημένοι (ΜΟ=3), β) τη μέθοδο «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού», για την οποία οι Κ-Σ δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Γράφημα 2.16. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΘΕΤ)

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.17. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΘΕΤ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, σύμφωνα με το Γράφημα 2.17, το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΣΘΕΤ γενικά τείνει να είναι ικανοποιημένο από τις μισές περίπου μεθόδους εξέτασης. Από κοινού, ΔΠΣ, ΣΥΝ ΘΕ και Κ-Σ δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη μέθοδο «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού» (ΜΟ = 2-2.76) και δυσαρεστημένοι έως οριακά ικανοποιημένοι από τη μέθοδο «Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού» (ΜΟ=2.94-3). Επιπλέον, δυσαρεστημένοι δηλώνουν μόνο οι ΔΠΣ από τη μέθοδο «Γραπτή εξέταση θεμάτων ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού», μόνο οι Κ-Σ από τη μέθοδο «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού» και μόνο οι ΣΥΝ ΘΕ από

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

τη μέθοδο «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, με ανοικτά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού».

2.6. Ευρήματα σε επίπεδο ΣΕΤ

Από το Γράφημα 2.18 προκύπτει πως το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης των Κ-Σ και ΣΥΝ ΘΕ της ΣΕΤ από τις εξετάσεις από απόσταση είναι υψηλό ($MO > 3$) σε σύγκριση με τις απαντήσεις των ΔΠΣ, από όπου προκύπτει μια συνολική δυσαρέσκεια ($MO < 3$). Μόνο οι ΣΥΝ ΘΕ δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διασφάλιση του αδιάβλητου και μόνον αυτοί επιθυμούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από απόσταση στο μέλλον.

Γράφημα 2.18. Αποτίμηση από τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ της διαδικασίας των εξετάσεων (Επίπεδο ΣΕΤ)

Αναφορικά με τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, από το Γράφημα 2.19 προκύπτει πως οι Κ-Σ και ΣΥΝ ΘΕ της ΣΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι ($MO > 3$) σε σύγκριση με τους ΔΠΣ οι οποίοι τείνουν να είναι από δυσαρεστημένοι έως οριακά ευχαριστημένοι ($MO = 1-3$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.19. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τις επιμέρους διαστάσεις των εξΑ εξετάσεων (Επίπεδο ΣΕΤ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, από το Γράφημα 2.20 προκύπτει ότι μόνο οι ΔΠΣ δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη μέθοδο «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυναμική προφορική υποστήριξη γραπτού».

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.20. Ικανοποίηση των Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ από τη μέθοδο εξέτασης (Επίπεδο ΣΕΤ)

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, από το Γράφημα 2.21 προκύπτει ότι οι ΔΠΣ και οι Κ-Σ δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη μέθοδο «Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού».

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 2.21. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τους Κ-Σ, ΣΥΝ ΘΕ και ΔΠΣ (Επίπεδο ΣΕΤ)

3. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

3.1. Γενικά στοιχεία

Στις τρεις ανοικτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων δόθηκαν συνολικά, σε επίπεδο ΕΑΠ, 1321 απαντήσεις (ως απάντηση λογίζεται η συμπλήρωση διαδικτυακής φόρμας κειμένου ανά ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου). Η κατανομή των απαντήσεων ανά κατηγορία σχολίων (θετικά, αρνητικά, βελτιώσεις) και Σχολή, δίνεται στον Πίνακα 3.1. Η ανάλυση των σχολίων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μοντελοποίησης θεμάτων (topic modeling) σε περιβάλλον R (ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η γραμματική πρόταση – sentence). Επιπλέον, προκειμένου να εκτιμηθεί η μέση αναλογία ανά Σχολή των θεμάτων που προέκυψαν, διενεργήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Πίνακας 3.1. Κατανομές ανά Σχολή των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ

ΠΣ	Θετικά	Αρνητικά	Βελτιώσεις	Σύνολο
ΣΑΕ	204	196	154	554
ΣΚΕ	179	179	127	259
ΣΘΕΤ	95	93	71	485
ΣΕΤ	9	8	6	23
Σύνολο	358	476	487	1321

3.2. Θετικά σχόλια

Τρία θέματα προέκυψαν από τα θετικά σχόλια του ακαδημαϊκού προσωπικού:

- *Αποφυγή μετακίνησης και μείωση κόστους και χρόνου (Θ1).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ θεώρησε ότι οι εξετάσεις από απόσταση συνέβαλαν κυρίως στην αποφυγή μετακινήσεων τόσο των ίδιων όσο και των φοιτητών/τριών καθώς και στην εξοικονόμηση χρημάτων των και χρόνου.
- *Γενική ικανοποίηση από τη διενέργεια των εξετάσεων από απόσταση (Θ2).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ δήλωσε τη γενικότερη ικανοποίηση του από τις εξετάσεις από απόσταση, αναφερόμενο σε πλεονεκτήματα όπως η υγειονομική ασφάλεια των συμμετεχόντων, η ευκολία συμμετοχής, η ταχύτητα διεξαγωγής, η ευελιξία, η φιλικότητα της διαδικασίας, η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών/τριών από απομακρυσμένες περιοχές (είτε δυσπρόσιτες ή από χώρες του εξωτερικού), η καταλληλότητα των μεθόδων εξέτασης που επιλέχθηκαν.
- *Εξέταση χωρίς άγχος σε οικείο περιβάλλον (Θ3).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ ανέφερε ως θετικό στοιχείο των εξετάσεων από απόσταση την μείωση του άγχους όλων των εμπλεκομένων καθώς είχαν τη δυνατότητα να εξεταστούν/εξετάσουν από τον προσωπικό τους χώρο (σπίτι ή εργασία).

Σύμφωνα με το Γράφημα 3.1 προκύπτει ότι το Θ1 είναι το θέμα το οποίο συζητείται περισσότερο από όλες τις Σχολές. Ενδεικτικά σχόλια του ακαδημαϊκού προσωπικού για τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Γράφημα 3.1. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων θετικών σχολίων του ακαδημαϊκού προσωπικού

Πίνακας 3.2. Ενδεικτικά θετικά σχόλια του ακαδημαϊκού προσωπικού ανά θέμα

Θέματα	Ενδεικτικά σχόλια
Θ1. Αποφυγή μετακίνησης και μείωση κόστους και χρόνου	<p>-«Η αποφυγή των δυσκολιών μετακίνησης και του κόστους μετακίνησης για φοιτητές/τριες».</p> <p>-«Λιγότερο κόστος συμμετοχής για φοιτητές/τριες και αποφυγή εξόδων μετακίνησης ΣΕΠ».</p> <p>-«Η εξοικονόμηση χρόνου, η εξοικονόμηση χρήματος (περιορισμός μετακινήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σε μεγάλες αποστάσεις)».</p>
Θ2. Γενική ικανοποίηση από τη διενέργεια των εξετάσεων από απόσταση	<p>-«Η χρήση υπολογιστή, η έλλειψη συνωστισμού σε αίθουσα, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας».</p> <p>-«Ο συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ανοικτού τύπου καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την εξέταση των γνώσεων και της κριτικής ανάλυσης των εξεταζόμενων»</p> <p>-«Είναι δυνατόν η όλη διαδικασία να πραγματοποιηθεί με πολύ απλό και συνάμα αποτελεσματικό τρόπο, ενώ</p>

	υπάρχουν πολλές επιμέρους εναλλακτικές προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο εξεταστής».
Θ3. Εξέταση χωρίς άγχος σε οικείο περιβάλλον	-«Ο φοιτητής έχει λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη άνεση λόγω του οικείου περιβάλλοντος (οικία του)». -«Η άνετη διεξαγωγή στο περιβάλλον του κάθε φοιτητή και του επιβλέποντος που εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση για όλους». -«Η δυνατότητα των φοιτητών να γράψουν σε οικείο περιβάλλον, π. χ. σπίτι τους».

3.3. Αρνητικά σχόλια

Τρία θέματα προέκυψαν από τα αρνητικά σχόλια του ακαδημαϊκού προσωπικού:

- *Ζητήματα με τις μεθόδους εξέτασης και τη διαδικασία των εξετάσεων (Θ1).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούσαν κυρίως την ακαταλληλότητα κάποιων μεθόδων εξέτασης (π.χ. ακατάλληλες για κριτική σκέψη, απλουστευτικές, δύσκολα διαχειρίσιμες από τους/τις φοιτητές/τριες), τον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων, το άγχος των φοιτητών/τριών για πιθανά τεχνικά προβλήματα, την απουσία εξοικείωσης ορισμένων φοιτητών/τριών με τις ΤΠΕ, το απρόσωπο της όλης διαδικασίας.
- *Εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων (Θ2).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ ανέφερε ως αρνητικό στοιχείο των εξετάσεων από απόσταση την δυνητική ή πραγματική ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων από απόσταση. Η δυνητική εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων είναι κάτι που αγχώνει ιδιαίτερα τους/τις φοιτητές/τριες ενώ η πραγματική εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων προκαλεί πολλές φορές αναστάτωση και απώλεια πολύτιμου χρόνου.
- *Αδυναμία πλήρους διασφάλισης του αδιάβλητου (Θ3).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ ανέφερε ως αρνητικό στοιχείο την αδυναμία πλήρους ελέγχου της διασφάλισης του αδιάβλητου όταν οι εξετάσεις διενεργούνται από απόσταση, όσο καλά και είναι αυτές οργανωμένες.

Σύμφωνα με το Γράφημα 3.2, το Θ1 είναι το θέμα το οποίο συζητείται περισσότερο σε όλες τις Σχολές. Ενδεικτικά σχόλια των φοιτητών/τριών για τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3

Γράφημα 3.2. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων αρνητικών σχολίων του ακαδημαϊκού προσωπικού

Πίνακας 3.3. Ενδεικτικά αρνητικά σχόλια ανά θέμα του ακαδημαϊκού προσωπικού

Θέματα	Ενδεικτικά σχόλια
Θ1. Ζητήματα με τις μεθόδους εξέτασης και τη διαδικασία των εξετάσεων	<p>-«Απαιτείται εξοικείωση με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και με την χρήση τεχνολογικών εργαλείων (π. χ. πλατφόρμα exams, κάμερα μικρόφωνο, εφαρμογές κινητού κα), αν οι φοιτητές δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα μπορεί να διαταχθεί η ομαλή διεξαγωγή τους».</p> <p>-«Το πρόσθετο άγχος για τους φοιτητές από τις πιθανές δυσλειτουργίες που γεννά η χρήση των τεχνολογικών μέσων και της πλατφόρμας (διακοπή ρεύματος, κακή σύνδεσης κ.τ.λ.».</p> <p>-«Ο αναγκαστικά περιορισμένος χρόνος της εξέτασης κάθε θέματος δημιουργεί πίεση στους εξεταζόμενους και δεν τους επιτρέπει την μεθοδική ανάλυση των θεμάτων με τη σειρά</p>

	που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι σε σχέση με την συμβατική διαζώσης εξέταση παρουσία επιτηρητών».
Θ2. Εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων	-«Μια ανασφάλεια για την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου τεχνικού προβλήματος». -«Υπήρξαν, περιορισμένα ευτυχώς, προβλήματα διακοπής διαδικτυακών συνδέσεων ή ηλεκτροδότησης». -«Η προβληματική παροχή σύνδεσης διαδικτύου σε περιοχές και η συνακόλουθη καθυστέρηση αλλά και μη σύνδεση με την πλατφόρμα των εξετάσεων».
Θ3. Αδυναμία πλήρους διασφάλισης του αδιάβλητου	-«Είναι δύσκολο να είναι σίγουρος ο εξεταστής ότι διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων.» -«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η τεχνική αδυναμία για την πλήρη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων». -«Δύσκολη η διασφάλιση του αδιάβλητου χωρίς σύστημα proctoring το οποίο θα κλειδώνει τους υπολογιστές των εξεταζόμενων σε άλλη χρήση».

3.4. Προτάσεις βελτίωσης

Τέσσερα θέματα προέκυψαν από τις προτάσεις βελτίωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού:

- *Ενέργειες διασφάλισης αδιάβλητου (Θ1).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ ζήτησε την καλύτερη διασφάλιση του αδιάβλητου (κυρίως μέσω της χρήσης κατάλληλων συστημάτων επόπτευσης της εξεταστικής διαδικασίας).
- *Βελτιώσεις στις μεθόδους εξέτασης (Θ2).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ ζήτησε βελτιώσεις στους τρόπους εξέτασης, εστιάζοντας είτε στο συνδυασμό τρόπων εξέτασης, ή στην αλλαγή τους με καταλληλότερους για τη Θεματική Ενότητα στην οποία διδάσκουν, ή στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, κ.α.
- *Βελτιώσεις στην πλατφόρμα (Θ3).* Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ ζήτησε βελτιώσεις στην πλατφόρμα των εξετάσεων, κυρίως σε επίπεδο ευκολίας χρήσης αλλά και προσφερόμενων δυνατοτήτων.
- *Επιστροφή στις διαζώσης (Θ4).* Μια μερίδα του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΑΠ ζήτησε τη διαζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων διότι θεωρεί πως κυρίως διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Σύμφωνα με το Γράφημα 3.3, το Θ1 είναι το θέμα το οποίο τείνει να συζητείται περισσότερο στις ΣΘΕΤ και ΣΕΤ, ενώ το Θ2 τείνει να συζητείται περισσότερο στις ΣΚΕ και ΣΑΕ καθώς και στη ΣΘΕΤ, σχεδόν σε ισόποση αναλογία με το Θ1. Ενδεικτικά σχόλια των φοιτητών/τριών για τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4

Γράφημα 3.3. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων με προτάσεις βελτίωσης από το ακαδημαϊκό προσωπικό

Πίνακας 3.4. Ενδεικτικά, ανά θέμα, σχόλια για βελτιώσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού

Θέματα	Ενδεικτικά σχόλια
Θ1. Ενέργειες διασφάλισης αδιάβλητου	-«Χρήση λογισμικού που θα αποτρέπει χρήση άλλων προγραμμάτων την ώρα της εξέτασης»

	<p>-«Να υπάρχουν περισσότερες δικλίδες ασφαλείας ώστε να διαφυλαχτεί στο απόλυτο το αδιάβλητο των εξετάσεων»</p> <p>-«Είτε θα πρέπει αν χρησιμοποιηθεί κάποιο ειδικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει τον έλεγχο του χώρου του φοιτητή και της πρόσβασής του στο Internet είτε άλλως να μην ξαναχρησιμοποιηθούν εξ αποστάσεως εξετάσεις».</p>
Θ2. Βελτιώσεις στις μεθόδους εξέτασης	<p>-«Από απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να γίνει με θέματα ανάπτυξης».</p> <p>-«Να ζητείται από τους τις εξεξεζόμενους/ες να τεκμηριώνουν απαντήσεις που αφορούν επιλογή συγκεκριμένων ενεργειών (π. χ. για τη διεξαγωγή μιας έρευνας)».</p> <p>-«Πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία με τυχαία επιλογή θεμάτων από τράπεζα θεμάτων και περιορισμένο χρόνο».</p>
Θ3. Βελτιώσεις στην πλατφόρμα	<p>-«Χρήση πλατφόρμας περισσότερο φιλικής προς το χρήστη».</p> <p>-«Ποιο απλή η διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας σε σχέση με την αρχική επιβεβαίωση και την τελική επεξεργασία πριν την έναρξη των εξετάσεων».</p> <p>-«Θα μπορούσε ίσως η πλατφόρμα exams.eap.gr να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα courses».</p>
Θ4. Επιστροφή στις δια ζώσης εξετάσεις	<p>-«Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται δια ζώσης αλλά με ηλεκτρονικά μέσα».</p> <p>-«Προτείνω να παραμείνει η τελική εξέταση δια ζώσης και σε περίπτωση που αυτό είναι πολύ δύσκολο και ειδικά αιτιολογημένο να εξασφαλίζεται το minimum τουλάχιστον της αδιάβλητης εξεταστικής διαδικασίας».</p> <p>-Πιστεύω στη δια ζώσης εξέταση των μαθημάτων».</p>

4. Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων προέκυψε ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ τείνει να είναι γενικά ικανοποιημένο από τη διαδικασία των εξετάσεων (τόσο συνολικά όσο και από τις επιμέρους διαστάσεις της). Επίσης, το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ τείνει να δηλώνει ικανοποιημένο από τη διασφάλιση του αδιάβλητου (πλην των ΔΠΣ) και να επιθυμεί τη διεξαγωγή εξετάσεων από απόσταση και στο μέλλον (πλην των ΔΠΣ).

Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προέκυψε ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ αναγνωρίζει ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εξετάσεων από απόσταση την αποφυγή μετακίνησης και την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Ως μειονεκτήματα των εξετάσεων από

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

απόσταση, το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των μεθόδων διεξαγωγής των εξετάσεων, στα λογής τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν την εξεταστική διαδικασία, καθώς και στην αδυναμία πλήρους ελέγχου του αδιάβλητου της διαδικασίας, κυρίως λόγω της απόστασης. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ προτείνει κυρίως την καλύτερη διασφάλιση του αδιάβλητου και βελτιώσεις στον τρόπο υλοποίησης των μεθόδων εξέτασης.

5. Παραρτήματα

Α. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξετάσεων από απόσταση

1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε το χρόνο που είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα θέματα των εξετάσεων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
4. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
7. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να διενεργηθούν εξετάσεις από απόσταση;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
8. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των εξετάσεων από απόσταση;				
9. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία των εξετάσεων από απόσταση;				
10. Ποιες βελτιώσεις θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν στις εξετάσεις από απόσταση;				

B. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου

Πίνακας 5.1. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΕΑΠ)

	Ρόλος	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	ΔΠΣ	17	0	0	6	8	3	4.00	3.82	0.72
	Κ-Σ	636	3	16	81	227	309	4.00	4.29	0.81
	ΣΥΝ	121	1	1	16	39	64	5.00	4.36	0.80
2. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	ΔΠΣ	17	2	1	7	4	3	3.00	3.29	1.21
	Κ-Σ	636	22	46	104	180	284	4.00	4.03	1.10
	ΣΥΝ	121	7	5	21	33	55	4.00	4.02	1.51
3. Αξιολογήστε το χρόνο που είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα θέματα των εξετάσεων	ΔΠΣ	17	2	0	0	9	6	4.00	4.00	1.22
	Κ-Σ	633	5	11	75	215	327	5.00	4.34	0.81
	ΣΥΝ	121	0	1	14	36	70	5.00	4.45	0.73
Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	ΔΠΣ	14	1	0	6	4	3	3.50	3.57	1.08
	Κ-Σ	629	6	37	110	213	263	4.00	4.10	0.95
	ΣΥΝ	121	1	6	20	43	51	4.00	4.13	0.92
5. Αξιολογείτε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	ΔΠΣ	17	0	0	3	7	7	4.00	4.24	0.75
	Κ-Σ	621	5	39	102	210	265	4.00	4.11	0.95
	ΣΥΝ	121	1	5	6	30	79	5.00	4.50	0.83
6. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	ΔΠΣ	16	4	8	2	1	1	2.00	2.19	1.10
	Κ-Σ	625	70	96	124	150	185	4.00	3.45	1.35
	ΣΥΝ	116	16	12	25	31	32	4.00	3.44	1.36
7. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να διενεργηθούν εξετάσεις από απόσταση;	ΔΠΣ	17	8	4	1	2	2	2.00	2.18	1.46
	Κ-Σ	632	88	83	94	103	264	4.00	3.59	1.46
	ΣΥΝ	118	18	16	15	20	49	4.00	3.56	1.51

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Πίνακας 5.2. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΑΕ)

	Ρόλος	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	ΔΠΣ	2		0	1	0	1	4.00	4.00	1.41
	Κ-Σ	280		4	26	95	155	5.00	4.43	0.72
	ΣΥΝ	37		0	4	9	24	5.00	4.54	0.69
2. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	ΔΠΣ	2	0	0	1	1	0	3.50	3.50	0.70
	Κ-Σ	279	5	12	40	83	139	4.00	4.22	0.96
	ΣΥΝ	37	2	1	7	8	19	5.00	4.11	1.14
3. Αξιολογήστε το χρόνο που είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα θέματα των εξετάσεων	ΔΠΣ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
	Κ-Σ	279	2	4	30	94	149	5.00	4.38	0.79
	ΣΥΝ	37	0	0	3	10	24	5.00	4.57	0.64
Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	ΔΠΣ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
	Κ-Σ	277	2	10	45	89	131	4.00	4.22	0.89
	ΣΥΝ	37	0	0	6	14	17	4.00	4.30	0.74
5. Αξιολογείτε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	ΔΠΣ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
	Κ-Σ	270	1	12	40	83	134	4.00	4.25	0.89
	ΣΥΝ	37	0	1	1	8	27	5.00	4.65	0.67
6. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	ΔΠΣ	1	0	1	0	0	0	2.00	2.00	0.00
	Κ-Σ	272	15	34	51	71	101	4.00	3.77	1.22
	ΣΥΝ	36	3	1	6	8	18	4.50	4.03	1.25
7. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να διενεργηθούν εξετάσεις από απόσταση;	ΔΠΣ	2	1	0	0	0	1	3.00	3.00	2.82
	Κ-Σ	277	21	34	42	51	129	4.00	3.84	1.33
	ΣΥΝ	36	3	7	4	2	20	5.00	3.81	1.48

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Πίνακας 5.3. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΚΕ)

	Ρόλος	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	ΔΠΣ	4	0	0	0	6	1	4.00	4.14	0.37
	Κ-Σ	255	3	8	42	91	111	4.00	4.17	0.89
	ΣΥΝ	53	1	1	6	18	27	5.00	4.30	0.89
2. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	ΔΠΣ	7	0	0	3	2	2	4.00	3.86	0.90
	Κ-Σ	256	12	25	44	70	105	4.00	3.90	1.17
	ΣΥΝ	53	3	2	10	17	21	4.00	3.96	1.12
3. Αξιολογήστε το χρόνο που είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα θέματα των εξετάσεων	ΔΠΣ	7	0	0	0	5	2	4.00	4.29	0.48
	Κ-Σ	253	3	5	28	87	130	5.00	4.33	0.84
	ΣΥΝ	53	0	1	9	12	31	5.00	4.38	0.83
Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	ΔΠΣ	7	0	0	3	2	2	4.00	3.86	0.90
	Κ-Σ	252	3	20	48	85	96	4.00	4.00	1.00
	ΣΥΝ	53	1	1	10	19	22	4.00	4.13	0.92
5. Αξιολογείτε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	ΔΠΣ	7	0	0	0	2	5	5.00	4.71	0.48
	Κ-Σ	253	3	22	47	84	97	4.00	3.99	1.01
	ΣΥΝ	53	1	2	3	13	34	5.00	4.45	0.91
6. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	ΔΠΣ	7	2	4	0	0	1	2.00	2.14	1.34
	Κ-Σ	252	35	43	54	55	65	3.00	3.29	1.37
	ΣΥΝ	49	7	6	11	15	10	4.00	3.31	1.32
7. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να διενεργηθούν εξετάσεις από απόσταση;	ΔΠΣ	7	4	2	0	0	1	1.00	1.86	1.46
	Κ-Σ	256	43	33	39	39	102	4.00	3.48	1.52
	ΣΥΝ	53	7	5	8	13	20	4.00	3.64	1.41

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Πίνακας 5.4. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΘΕΤ)

	Ρόλος	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	ΔΠΣ	6		0	3	2	1	3.50	3.67	0.81
	Κ-Σ	93		3	13	38	39	4.00	4.22	0.80
	ΣΥΝ	29		0	6	12	11	4.00	4.17	0.75
2. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	ΔΠΣ	6	0	1	3	1	1	3.00	3.33	1.03
	Κ-Σ	93	5	8	19	24	37	4.00	3.86	1.19
	ΣΥΝ	29	2	2	4	7	14	4.00	4.00	1.25
3. Αξιολογήστε το χρόνο που είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα θέματα των εξετάσεων	ΔΠΣ	6		0	0	3	3	4.50	4.50	0.54
	Κ-Σ	93		2	17	31	43	4.00	4.24	0.82
	ΣΥΝ	29		0	2	12	15	5.00	4.45	0.63
Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	ΔΠΣ	4	0	0	3	1	0	3.00	3.25	0.50
	Κ-Σ	92	1	7	14	37	33	4.00	4.02	0.96
	ΣΥΝ	29	0	5	4	9	11	4.00	3.90	1.13
5. Αξιολογείτε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	ΔΠΣ	6	0	0	1	4	1	4.00	4.00	0.63
	Κ-Σ	90	1	5	14	40	30	4.00	4.03	0.90
	ΣΥΝ	29	0	2	2	8	17	5.00	4.38	0.90
6. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	ΔΠΣ	6	0	3	2	1	0	2.50	2.67	0.81
	Κ-Σ	93	17	18	19	21	18	3.00	3.05	1.39
	ΣΥΝ	29	6	5	8	7	3	3.00	2.86	1.30
7. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να διενεργηθούν εξετάσεις από απόσταση;	ΔΠΣ	6	1	2	1	2	0	2.50	2.67	1.21
	Κ-Σ	91	21	15	12	13	30	3.00	3.18	1.59
	ΣΥΝ	28	8	4	3	4	9	3.00	3.07	1.67

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Πίνακας 5.5. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΕΤ)

	Ρόλος	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	ΔΠΣ	2	0	0	2	0	0	3.00	3.00	0.00
	Κ-Σ	8	0	1	0	3	4	4.50	4.25	1.03
	ΣΥΝ	2	0	0	0	0	2	5.00	5.00	0.00
2. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	ΔΠΣ	2	2	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00
	Κ-Σ	8	0	1	1	3	3	4.00	4.00	1.06
	ΣΥΝ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
3. Αξιολογήστε το χρόνο που είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στα θέματα των εξετάσεων	ΔΠΣ	2	2	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00
	Κ-Σ	8	0	0	0	3	5	5.00	4.63	0.51
	ΣΥΝ	2	0	0	0	2	0	4.00	4.00	0.00
Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	ΔΠΣ	1	1	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00
	Κ-Σ	8	0	0	3	2	3	4.00	4.00	0.92
	ΣΥΝ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
5. Αξιολογείτε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	ΔΠΣ	2	0	0	2	0	0	3.00	3.00	0.00
	Κ-Σ	8	0	0	1	3	4	4.50	4.38	0.74
	ΣΥΝ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
6. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων:	ΔΠΣ	2	2	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00
	Κ-Σ	8	3	1	0	3	1	3.00	2.75	1.66
	ΣΥΝ	2	0	0	0	1	1	4.50	4.50	0.70
7. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να διενεργηθούν εξετάσεις από απόσταση;	ΔΠΣ	2	2	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00
	Κ-Σ	8	3	1	1	0	3	2.50	2.88	1.88
	ΣΥΝ	1	0	0	0	1	0	4.00	4.00	0.00